

Панюк Тетяна Петрівна

к.е.н., доцент, професор кафедри економічної теорії
Рівненський державний гуманітарний університет
<https://orcid.org/0000-0002-2494-6111>

КОМПЕТЕНТІСНО-СОЦІАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ ПРАЦІВНИКА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

JEL Classification: M12

Анотація. В статті досліджено та охарактеризовано компетентісно-соціальний профіль працівника. Проведений аналіз досліджень поняття «компетентність». Визначено, що сучасні проблеми розвитку компетенцій працівників, підвищення кваліфікації, перепідготовки, навчання та кар'єрний зріст мають важливе значення. З'ясовано, що управлінський персонал повинен мати у своєму розпорядженні інструменти, які допоможуть зрозуміти компетентність працівників. Доведено, що апарат управління повинен удосконалювати та розвивати свої знання у вимірі професійної компетентності. Запропоновано вважати сукупність властивостей, необхідних для професійної діяльності, компетентісно-соціальним профілем працівника.

Ключові слова : *компетентність, професійна компетентність, компетентісно-соціальний профіль, працівник, управлінський персонал.*

Annotation. The article investigates and characterizes the competence and social profile of the employee. It is found that the insufficient and weak level of competence of the employees of the processing enterprises is the reason for the low competitiveness of the products produced by the processing enterprises, which affects the net profit and financial condition. The analysis of researches of the concept of "competence" is carried out. It is recognized that the contemporary problems of development of employees' competences, professional development, retraining, training and career growth are important. It has been found that management should have tools at their disposal to help them understand the competence of employees. It has been proved that the management apparatus must improve and develop its knowledge in the measurement of professional competence. It is stated that the managers of enterprises under the current conditions of NTP development and in a state of constant competitive struggle should constantly stimulate the staff to qualitative and productive work by investing in human capital, encouraging employees to develop personal qualities, innovative and creative approach. It is suggested to consider the set of properties necessary for professional activity as a competence and social profile of the employee. Competence-social profile of the employee of the processing enterprise, interpreted by the author as defined abilities, capabilities, knowledge and set of behavioral qualities necessary for successful activities that are used for their own benefit and for the benefit of society. It is

emphasized that the competence of the employee is closely related to the professional qualities and competencies of the manager, who should develop in the conditions of development of the modern market economy, to keep up with scientific and technological progress, which requires further prospective research in this field.

Keywords: *competence, professional competence, competence and social profile, employee, managerial staff.*

Вступ.

Основною метою діяльності переробних підприємств є отримання максимального прибутку з мінімальними витратами. Виготовлення продукції повинно бути спрямоване на якісне виробництво, що забезпечуватиме актуальні потреби споживача, використовуючи працю та знання кваліфікованого і компетентного персоналу. Якісні показники персоналу перестають бути статичними і постійно змінюються під впливом факторів, які формують ринок. Керівники підприємств за сучасних умов розвитку НТП та в стані постійної конкурентної боротьби повинні постійно стимулювати персонал до якісної і продуктивної роботи шляхом інвестування у людський капітал, заохочуючи працівників до розвитку особистісних якостей, інноваційного та творчого підходу.

Проте, професійні навички та якості працівника не завжди є його сильною стороною і забезпечують достатні конкурентні переваги в колективі. Тому в умовах сучасного розвитку економіки актуальності набувають поняття «компетенція» і «компетентність». Більше досліджень з'явилося в області особистісної і соціальної компетентності працівників. Ефективність працівника проявляється не тільки у володінні ним професійними компетенціями, особистими якостями, а також здатністю застосовувати набутий досвід в умовах, що швидко змінюються і спроможністю займатися постійною самоосвітою впродовж усього життя. Інноваційність, здатність працювати в команді, наявність навичок ділового спілкування, вміння стримувати емоції та управляти ними, самокритичне ставлення до себе та бажання удосконалюватися, брати на себе соціальні та етичні зобов'язання – ці та інші особисті якості персоналу цінуються керівниками, сьогодні. Тому, компетентнісно-соціальний профіль є важливою конкурентною перевагою для працівника і вимагає подальшого дослідження з боку науковців.

Варто зауважити, що вивченню такого явища, як компетентність та компетенція в Україні присвячена значна кількість наукових доробок. Зокрема, сутність поняття компетентність охарактеризовані в наукових працях П. Горкуненка [1], В. Олійника [2], М. Білухи [3], С. Вишнякової [4] та ін. Професійна компетентність досліджена в працях Л. Васильченка [6], І. Гришиної [6] та інших науковців.

Проте вивчення проблем навколо компетентнісно-соціального профілю працівника переробних підприємств в умовах сучасного розвитку економіки здійснено недостатньо та вимагає подальшого і детального дослідження.

Головною метою цієї роботи є дослідження поняття компетентнісно-соціального профілю працівника переробних підприємств та його характеристики.

Результати дослідження.

Недостатній та слабкий рівень компетенції працівників переробних підприємств – це причина низької конкурентоспроможності продукції яку виготовляють переробні підприємства, що впливає на отримання чистого прибутку та фінансовий стан. Тому, сьогодні, проблеми розвитку компетенцій працівників, підвищення кваліфікації, перепідготовки, навчання та кар'єрний зріст мають важливе значення. Управлінський персонал повинен мати у своєму розпорядженні інструменти, які допоможуть зрозуміти компетентність працівників та які компетенції вони мають на озброєнні. Проте і сам апарат управління повинен удосконалювати та розвивати свої знання у вимірі професійної компетентності. Компетентний керівник, який рухається з сучасними змінами в ринковій економіці та суспільстві – це запорука правильного управління та розвитку переробних підприємств.

На законодавчому рівні: «компетентність - динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність» [1];

Поняття «компетентності» досліджується багатьма зарубіжними та українськими вченими і є значно ширшим, ніж традиційна і зрозуміла тріада «знання-уміння-навички» як зазначає П. В. Горкуненко. Він передбачає, що – це «здатність фахівця використовувати в конкретній ситуації здобуті знання, набуті уміння, навчальний і життєвий досвід, оволодіння методами пошуку необхідної інформації, уміння її аналізувати, бачити проблеми і способи їх вирішення, самоефективність, а також розуміння необхідності навчатися впродовж усього життя» [1].

В. В. Олійник зазначає, що «компетентність» (від лат. competence) трактується як поняття, що «розкриває аспекти поведінки людини, пов'язані з виконанням роботи, визначає основну характеристику особистості, яка досягла або здатна досягти високих результатів у діяльності» [2]. М. Г. Білуха визначає компетентність як «достатній рівень професійних знань, умінь і навичок та сукупність особистісних можливостей і досвіду фахівця або як необхідні обсяг і рівень знань та досвіду в певному виді діяльності» [3].

С. М. Вишнякова трактує компетентність у широкому розумінні, як «ступінь соціальної та психологічної зрілості людини, що передбачає певний рівень психічного розвитку особистості, психологічну готовність до певного виду діяльності та забезпечує індивіду можливість успішно функціонувати в суспільстві й інтегруватися в нього. У вузькому розумінні це поняття розглядається як діяльнісна характеристика, міра інтегрованості людини в діяльність. Це передбачає певну світоглядну спрямованість особистості, ціннісне ставлення до діяльності. Суттєвим показником компетентності є здатність приймати відповідальні рішення у процесі вирішення конкретних проблем і виробничих завдань [4].

В Законі України «Про освіту», поняття трактується, як динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність» [5];

Набуло значної зацікавленості з боку науковців і поняття «професійної компетентності». На думку Л. Васильченко та І. Гришиної, професійна компетентність визначається як якісна характеристика ступеня оволодіння особистістю професійною діяльністю й передбачає: усвідомлення своїх спонукань до такої діяльності – потреб та інтересів, прагнень і ціннісних орієнтацій, мотивів діяльності, уявлень про свої соціальні ролі; оцінювання власних особистісних властивостей і якостей як майбутнього фахівця – професійних знань, умінь і навичок, професійно важливих якостей; регулювання на цій основі свого професійного становлення [6].

Як зазначає Г.І. Білянін рівень професійної компетентності особи традиційно визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем володіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками. Комплексною характеристикою, що містить визначення змісту роботи, виконуваної за посадою та перелік спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків, є профілем професійної компетентності. Характеристика особи, що визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем володіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками, є рівнем професійної компетентності. Таким чином, профіль професійної компетентності розширює критерії, установлені до посади у кваліфікаційних вимогах, беручи до уваги не лише освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень і стаж, а й досвід роботи, володіння спеціальними знаннями, уміннями і навичками, необхідними для ефективного виконання посадових обов'язків. Ці характеристики є інструментом, що використовується у різних сферах управління людськими ресурсами, включаючи набір і просування по службі, планування людських ресурсів, професійне навчання та підвищення кваліфікації, планування кар'єри, її розвиток, оцінювання результатів діяльності [7]. Відповідно, профілі компетентності є основою професійного розвитку управлінців, починаючи від визначення індивідуальних потреб до підвищення кваліфікації системи. Оскільки, профіль професійної компетентності визначає повну характеристику посади, що включає визначення змісту роботи, виконуваної за посадою, та перелік спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків.

В. Н. Введенський, Л.І. Даниленко, В. С. Запалацкая, І.О. Линьовва вважають, що професійна компетентність включає такі профілі: поінформованість, обізнаність, авторитетність, набуті професійні знання і вміння; стан, що дозволяє діяти; наявність здатностей і умінь для виконання певної функції; стійка здатність особистості здійснювати будь-яку діяльність на високому рівні; здатність, необхідна для виконання певних дій у конкретній предметній галузі, що включає вузькоспеціалізовані знання, специфічні

навички, способи мислення, розуміння відповідальності за свої дії; сукупність взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок), що належать до певного кола обов'язків у межах професії; вміння мобілізувати в конкретній ситуації набуті знання та досвід; основа для здійснення продуктивних дій; особистісна якість працівника, що виражається у стійкій здатності до виконання певних функцій, розв'язання проблем і прийняття відповідних рішень, які визначаються відповідним видом професійних занять чи вимогами робочого місця; комплексна характеристика особистості, що виявляється в конкретній діяльності та включає знання, вміння, навички, здатності, досвід, мотивацію та особистісні особливості [8; 9; 10; 11]. Такі науковці, як І. А. Зязюн та Н. Д. Креденець, вважають, що до найбільш суттєвих особистісних якостей, необхідних для формування професійної компетентності спеціаліста - працівника який виконує найважливіші професійні завдання, можна віднести якості зображені на рис.1.

Рис. 1. Якості професійної компетентності спеціаліста [12; 13]

З вищевикладеного можна зробити висновок, що компетентнісно-соціальний профіль працівника переробного підприємства – це визначені здібності, можливості, знання та сукупність поведінкових якостей, потрібних для вдалої діяльності які застосовуються для власної користі та з користю для суспільства. Сукупність таких властивостей, необхідних для професійної діяльності – називається компетентнісно-соціальним профілем.

Окрім якостей професійної компетентності спеціаліста, варто розглянути і групи навичок управлінця, який є основною керівною ланкою на підприємстві. Р. Дафт зазначає, що управлінець має 3 основні групи навичок [14]:

- концептуальні – це когнітивні (пізнавальні) здібності керівника сприймати організацію як ціле й одночасно чітко виділяти взаємозв'язки, які існують між її частинами. Такими вважаються навички мислення керівника, вміння працювати з інформацією, здатність планувати, визначати перспективи діяльності організації, яку він очолює;
- людські – здатність керівника до роботи з людьми та за допомогою людей, а також уміння взаємодіяти як члена команди. Ці навички проявляються в тому, як керівник ставиться до співробітників, як їх мотивує, як сприймає їхню діяльність і координує її, який подає приклад, як спілкується і розв'язує конфлікти;
- технічні – це спеціальні знання і вміння, необхідні для виконання конкретних функцій (наявність професійних знань, аналітичних здібностей, а також умінь правильно використовувати різні засоби для рішення проблеми в конкретній ситуації).

Г. І. Білянін, зазначає, що під час управлінської підготовки відбувається формування трьох основних груп компетентностей професійної діяльності управлінського персоналу, таких як:

- ключових компетентностей – компетентностей, необхідних для кожної посади в організації, тобто таких, що забезпечують результативну роботу: цінності та бачення призначення організації, її місію; це компетентності надіндивідуального рівня, необхідні всім працівникам для успішної роботи;
- компетентностей посади (функціональних компетентностей) – характеристик працівника, який займає певну посаду; ці компетентності є спільними для груп посад певного управлінського рівня в організації; такі компетентності характеризують те, що має вміти кожен працівник, посада якого належить до цієї групи посад;
- компетентностей завдання як характеристик, що стосуються специфіки роботи на певній посаді залежно від фахової спеціалізації; ця категорія компетентностей робить профіль компетентності придатним для спрямування повсякденної діяльності на певній посаді на досягнення вимірюваних результатів [7].

Найвищою точкою професійних знань та вмінь особистості вважають професіоналізм. На думку Г. І. Біляніна, вирішальними фактор професіоналізму управління вчені вважають такі:

- комплекс знань, що дозволяють розпізнавати проблеми та знаходити способи їх рішення;

- досвід управлінської діяльності як комплекс знань і навичок, набутих у процесі практичної діяльності методом проб і помилок, оцінювання та усвідомлення успіху, аналізу недоліків;
- мистецтво управління, оскільки управління – це взаємодія з людьми, комунікація, узгодження їхньої діяльності; уміння налагоджувати зв'язки і формувати позитивні стосунки в колективі є «мистецтвом управління», в основі якого – індивідуальні здатності та якості керівника;
- середовище як оточення, що розкриває потенціал професіоналізму всієї системи управління: персонал управління, професійні якості працівників системи управління, організація управління – розподіл функцій, ставлення до роботи, технологія вирішення проблем, взаємодія ланок, інформаційне забезпечення тощо.

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що компетентність і професіоналізм є головними факторами розвитку працівника. Основним чинником професійного та творчого розвитку управлінця є саморозвиток та впевненість у собі, удосконалення своїх вмінь, навиків і віра у свої можливості, що забезпечить сучасний розвиток підприємства, і як результат – отримання максимального прибутку.

Висновки.

Отже, сутність поняття «компетентність» науковцями розглядається з різних сторін. У широкому розумінні вона трактується, як ступінь соціальної та психологічної зрілості людини, що передбачає певний рівень психічного розвитку особистості, психологічну готовність до певного виду діяльності та забезпечує індивіду можливість успішно функціонувати в суспільстві й інтегруватися в нього. У вузькому розумінні - це поняття розглядається як діяльнісна характеристика, міра інтегрованості людини в діяльність.

Компетентнісно-соціальний профіль працівника переробного підприємства, трактується як визначені здібності, можливості, знання та сукупність поведінкових якостей, потрібних для вдалої діяльності які застосовуються для власної користі та з користю для суспільства. Проте, компетентність працівника тісно пов'язана з професійними якостями та компетенціями керівника, який повинен розвиватися в умовах розвитку сучасної ринкової економіки, крокувати з науково-технічним прогресом, що вимагає подальших перспективних досліджень в цій сфері.

Список використаних джерел

1. Горкуненко, П.В. Формування професійної компетентності викладача педагогічного вищого навчального закладу I–II рівнів акредитації в контексті загальноєвропейської інтеграції [Електронний ресурс] / П.В. Горкуненко // Нова педагогічна думка. – 2010. – №1. – Режим доступу : http://www.nbu.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2010_1/Gorkunen.pdf.

2. Олійник, В.В. Професійне зростання педагогічних працівників : організаційно-педагогічний аспект / В.В. Олійник, Л.І. Даниленко // Методист. – 2003. – № 3. – С. 2-5.

3. Білуха, М.Г. Основи наукових досліджень : підручник [для студ. екон. спец. вузів] / М.Г. Білуха. – К. : Вища школа., 1997. – 271 с.
4. Вишнякова, С.М. Професійна освіта : словник [Електронний ресурс] / С.М.Вишнякова. – Режим доступу : http://www.razym.ru/spravochniki/slovar/135641-vishnyakova-sm_professionalnoe-obrazovanie-slovar-klyuchevye-ponyatiya-terminy-aktualnaya-leksika.html.
5. Закон України «Про освіту» – Режим доступу : URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>.
6. Васильченко, Л.В. Професійна компетентність керівника школи / Л.В.Васильченко, І.В.Гришина. – Харків : Основа, 2006. – 208 с.
7. Білянin Г. І. Профілі професійної компетентності управлінського персоналу закладів освіти [електронний ресурс] / Г. І. Білянin // Народна освіта. — 2013. — № 2(20). — Режим доступу : www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=504.
8. Введенський, В.Н. Моделювання професійної компетентності педагога / В.Н.Введенський // Педагогіка. – 2003. – № 10. – С. 51-55.
9. Даниленко, Л.І. Менеджмент інновацій в освіті / Л.І.Даниленко. – К. : Шкільний світ, 2007. – 120 с.
10. Запалацкая, В.С. Формирование профессиональной компетентности руководителей в области стратегического управления развитием муниципальных образовательных систем : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 [Электронный ресурс] / В.С.Запалацкая. – Режим доступа : <http://www.dissercat.com/content/formirovanie-professionalnoi-kompetentnosti-rukovoditelei-v-oblasti-strategicheskogo-upravle>.
11. Линьова, І.О. Компетентнісний підхід в основі професійної підготовки сучасних керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / І.О. Линьова // Теорія та методика управління освітою. – 2010. – № 4. – Режим доступу : <http://tme.umo.edu.ua/docs/4/10lineia.pdf>.
12. Зязюн, І.А. Світоглядні пріоритети педагогіки / І.А. Зязюн // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. У 2-х ч. / редкол. : І.А.Зязюн та ін. – К.; Вінниця : ДОВ Вінниця, 2002. – Ч 1. – С. 34-42.
13. Креденець, Н.Д. Модель формування професійної компетентності майбутнього фахівця легкої промисловості [Електронний ресурс] / Н.Д.Креденець. – Режим доступу : http://www.nbu.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N157/N157p095-100.pdf.
14. Дафт, Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт. – СПб. : Питер, 2007. – 387 с.